

BADIIY ASARLARDA MA’NO KO‘CHISHINING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Xudaybergenova Mahliyo Doniyor qizi

Nukus DPI talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada ma’no ko‘chishi nafaqat o‘zbek tilida, balki adabiyotimiz va og‘zaki so‘zlashuv nutqimizda, o‘zbek tilida bor bo‘lgan so‘zlar ma’nolarining o‘sishi ma’no ko‘chishi, ma’noning kengayishi yo torayishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik

Har bir ijodkorning ijodida o‘ziga xos so‘z qo‘llash mahorati va badiiy tasvir vositalaridan foydalanish imkoniyati, asar tilining boyligi va go‘zalligini ochib berish kabi xususiyatlar uchraydi. Shuningdek, adabiyotimizning deyarli ko‘pchilik ijodkorlarimizning nasriy va she’riy asarlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shu kungacha bo‘lgan davr adabiyotimizda ham bunday o‘ziga xos xususiyatlardan keng miqyosda qo‘llanilgan. Albatta, bunday xususiyatlardan biri ma’no ko‘chishi hisoblanadi. Xususan, ma’no ko‘chishi nafaqat o‘zbek tilida, balki adabiyotimiz va og‘zaki so‘zlashuv nutqimizda ham ko‘p uchraydi. Albatta, ma’no ko‘chish turlari o‘zbek tilida bor bo‘lgan so‘zlar ma’nolarining o‘sishi ma’no ko‘chishi, ma’noning kengayishi yo torayishi tarzida yuz beradi. Ma’no ko‘chishi borliqdagi narsa-hodisalarning belgi-xususiyati va harakat-holat nomlari ma’lum asosga ko‘ra boshqa bir narsa-hodisaning belgi-xususiyati va harakat-holatining nomi sifatida xizmat qiladi. So‘zlarda ma’no ko‘chishi nima asosida ko‘chishiga ko‘ra metonimiya, sinekdoxa, vazifadishlik, kinoya kabi turlarga bo‘linadi. Ma’no ko‘chishlari nafaqat she’riyatda, balki nasriy asarlarda ham o‘z ifodasini topgan.

Albatta, Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasi shu paytgacha turli jihatdan tahlil qilingan va bugungi kunda ham tahlil qilinib kelmoqda. Misol uchun, qissadagi asardagi barqaror birikmalarning qo‘llanishi yoki unda ishlatilgan ritorik so‘roq gaplarning qo‘llanilish jihatlari va o‘rni haqida, asardagi ishlatilgan ayrim maqollarning tadqiqi, antropomorf metaforalar Tog‘ay Murodning nafaqat “Oydinda yurgan odamlar”, balki boshqa qissalari misolida hamda umumlisoniy va milliy qadriyatlar talqini, bundan tashqari bu qissaning syujet qurilishi haqida ham ilmiy maqolalar yozilgan. Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasida ma‘no ko‘chishining barcha turlari uchraydi. Misol uchun, quyida Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasidagi ma‘no ko‘chishi turlarini tahlil qilamiz:

“Chuqur tin oldilar” – asardagi ushbu misra ma‘no ko‘chishining metafora turiga mansub. Chunki tin olishning hajmini o‘lchab bo‘lmaganligi sababli chuqur so‘zini metafora usulida qo‘llagan. “Shunda, bu bola yo qattiq qayg‘uda, yo bir nimani o‘ylab o‘yiga yetolmayapti, deymiz” misrasida esa “qattiq qayg‘u” jumlasida metaforaga misol bo‘la oladi. Buning sababi shundaki, “qayg‘u”ning hajmini o‘lchab bo‘lmaganligi sababli jismga nisbatan ishlatiladigan “qattiq” so‘zi bilan birga metafora hosil bo‘lgan. “Ko‘ngliga o‘tirmaydiganlar bilan salomlashgisi-da kelmaydi!” misrasida ham ma‘no ko‘chishining metafora usuli qo‘llanilgan. “Ko‘ngliga o‘tirmaydiganlar” jumlasida ko‘ngilga o‘tirib bo‘lmaganligi sababli o‘ringa nisbatan o‘tirish ma‘nosiga qiyoslagan holda “ko‘ngilga yoqmaydigan inson” ma‘nosida metafora hosil qilingan. “– Qassob, ko‘ngling bilan eshit – quloq aldaydi, aqling bilan ko‘r – ko‘z aldaydi.” Misrasida ham “quloq aldaydi” va “ko‘z aldaydi” birikmalari orqali ma‘no ko‘chishining metafora turidan foydalanilgan. Ya‘ni “aldash” xususiyati quloqqa va ko‘zga ko‘chgan. Shu sababli bu jumlaning metaforaga misol qilib olishimiz mumkin. Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasida metaforadan tashqari metonimiya usulidan foydalanilgan.

Misol uchun, qissadagi “Kuyov jo‘ralar kelinnikiga yo‘l oldi.” jumlaning metonimiyaga misol qila olamiz. Bu jumladagi “kelinnikiga” so‘zi orqali metonimiya ifodalangan, ya‘ni “kelinning uyiga” demasdan qayta nomlangan holda “kelinnikiga” deya qisqa ifodalangan. Asarda yana shu jumlagi o‘xshagan yana bir jumla bor. Masalan, “Otdan tushmasdan otasinikiga yo‘l oldi.” jumlasini ham yuqorida keltirilgan jumladagi kabi metonimiya hodisasidan foydalanilgan. Ya‘ni ushbu jumladagi ham “otasining uyiga” demasdan qisqa qilib “otasinikiga” kabi qayta nomlangan. Asardagi “Sen qatorilar bolali bo‘ldi, – dedi otasi. – O‘g‘li borning o‘zi bor, qizi borning izi bor” jumlasidagi “sen qatorilar”, “o‘g‘li borning”, “qizi borning” kabi so‘zlar orqali metonimiya tasvirlab berilgan. Ya‘ni adib asarda “sen qatori kishilar”, “o‘g‘li bor insonning”, “qizi bor insonning” demasdan, ijodiy emotsional-bo‘yoqdorlik xususiyatini oshirishda jumlaning qayta nomlangan holda metonimiyani qo‘llagan. Tog‘ay Murod o‘z ijodida ma‘no ko‘chirishining sinekdoxa turidan ham samarali foydalangan adibdir. Masalan, “Oydinda yurgan odamlar” qissasida sinekdoxa usulida yozilgan jumlar ham uchraydi. Ular quyidagilar:

“Sinoda bir tabib bor emish, ostonasidan odam uzilmas emish, – dedi”. Ushbu jumladagi ikkita hodisa ro‘y bergan. Ya‘ni ular metonimiya va sinekdoxadir. Jumladagi “Sinoda” so‘zi orqali “sino tumani yoki qishlog‘i” deyilmasdan qayta nomlab metonimiya ifodalangan bo‘lsa, “ostonasidan” so‘zi qismdan butunni tushunishimiz mumkin. Ya‘ni ostona orqali eshik yoki darvozani anglaymiz. Shu sababdan bu so‘zni sinekdoxaga misol qila olamiz. “Ko‘pga bergan tirnoqni mendan-da ayamang” jumlasida ham metonimiya va sinekdoxa usuli qo‘llanilgan. Jumladagi metonimiyaga misol qilib “ko‘pga” so‘zini olishimiz mumkin, chunki bu orqali “ko‘p insonlarga” ma‘nosida qayta nomlangan. Sinekdoxaga esa “tirnoq” so‘zini olishimiz mumkin, chunki bunda ham qismdan butun anglashilyapti. Ya‘ni tirnoq orqali chaqaloq, farzand so‘zi ifodalanmoqda.

Metafora obrazli tafakkur natijasi hisoblanadi va u til hodisasi bo‘lsa ham, bu xususiyatini til estetik funktsiya bajaruvchi poetik nutqdagina o‘z ifodasini topadi. Shuningdek, metafora narsa-hodisaning ma’nosini shunchaki atab qo‘ymaydi, balki narsa-hodisaga qiyoslagan holda tavsiflaydi va ongimizda shakllangan narsa haqida jonli tasavvurni, ya’ni obrazni yaratadi. Ushbu obraz she’riyatdagina asl holda, ya’ni obraz sifatida qabul qilinadi. Xususan, san’at va poeziya obrazli tafakkur qilish va obrazli ifoda hisoblanadi. Shu sababli metaforani nutq bezagi emas, balki badiiy tafakkur mexanizmi sifatida anglasak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki metafora adibga o‘z ichki olamini tashqi olamga qiyoslagan holda yoki tashqi olamni ichki olamga qiyoslagan holda anglashga yordam beruvchi vositadir. Abdulla Oripovning “Chuvaldi o‘ylarim sensiz” she’ri misolida metafora orqali inson qalbidagi ichki kechinmalarini ifodalab bo‘lmaydigan holatlarni tasvirlab ko‘rsatilgan. She’rda qo‘llanilgan “chuvalmoq” fe’l-metaforasi lirik qahramon ruhiyatida kechib turgan noaniqlik, ya’ni o‘ylarining tagiga yeta olmaslik kabi holatini aniq ifodalab bergan. She’rdagi metafora holatni aytayotgani yo‘q, balki uni jonli tasvirlamoqda. Agarda metaforik ifodalash o‘rniga holat ifodalanganda edi, lirik holatni obrazli tasvirlash qiyin bo‘lardi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy uslublar orqali badiiy asarda ma’no ko‘chishi adabiyotning va tilshunosligimizning rang-barangligini, chuqurligini va o‘quvchiga ko‘proq ma’nolarni kashf qilish imkoniyatini beradi. Yozuvchi ma’no ko‘chirishni ishlatishda asarining o‘ziga xosligini ta’minlagan holda o‘quvchi bilan nozik va murakkab aloqalarni o‘rnatadi. Albatta, badiiy matnlarda ma’no ko‘chishi turlari asarlarning chuqurroq va ko‘p qirrali bo‘lishini ta’minlaydi va shu bilan birga o‘quvchiga asardagi eng oddiy tavsiflardan tortib, eng murakkab ijtimoiy yoki falsafiy ma’nolarga ega turli xil talqin qilishimizga imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: “Talqin”, 2005.
2. Muhiddinova X, Xudayberganova D, Umirov I va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: “O‘qituvchi”, 2006. 208-b.
3. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.